

La educación en un mundo neoliberal (el docente y el director)

Juan Gabriel Pinto Castillo⁹
Universidad Valle del Grijalva
gabo.pinto.castillo@gmail.com

Resumen

La naturaleza humana, someter al otro y la voluntad de poder, están presentes en la sociedad actual. El capitalismo como sistema económico dominante se aprovecha de este mal humano para someter a las masas. La educación hoy en día juega un papel muy importante en este juego, lamentablemente es negativo.

El poder que tienen los docentes y los directores en este juego es importante para un giro de 360 grados y poder transformar en un juego positivo hacia un beneficio social.

Palabras clave

Educación, docente, director, globalización, consumismo, capitalismo, neoliberalismo.

Introducción

En la convivencia diaria se observa que pocas personas se cuestionan la forma en que vivimos, convivimos, aprendemos; la tendencia es seguir modas. Se vive en sociedades sometidas al poder, el gobierno o a los burgueses; quienes les interesa la constante conquista de la subjetividad, así dominan a la sociedad.

La naturaleza humana de superioridad, se percibe en la historia, las guerras y conquistas; son claro ejemplo de ello. La sed de conquista se ha desplazado, encontrado otras maneras de manifestarse, se le podría llamar "dominación civilizada", por ejemplo en los deportes puede verse claramente cuando queda satisfecha esta necesidad, un equipo de fútbol gana a otro sucede que, no se disfruta el arte deportivo, el goce está en ganarle al otro.

⁹ Doctorando en Educación. Universidad Valle del Grijalva, Plantel Comitán.

Esa misma naturaleza está presente en la educación; hoy no se busca aprender, se busca tener títulos y entre más se tenga más valor se siente. Los gobiernos y las instituciones educativas están dentro de esta dinámica y es un círculo vicioso en el que la sociedad está atrapada.

Hay mucho que hacer para romper este círculo y se debe iniciar trabajando con alumnos, directores, docentes y familias. Los valores humanos, la pasión, el amor al conocimiento, un trabajo colaborativo entre los involucrados en el juego para construir conciencia.

Desarrollo

La naturaleza humana de poder y someter se observa en muchos actos; en 1989 con la caída del muro de Berlín se termina la guerra fría; esa búsqueda de dominio de los sistemas económicos, socialista y capitalista. En 2016 el capitalismo es el único sistema vigente en la economía mundial, hoy más que nunca la conquista se vive global. Algunos ejemplos: el monopolio de Microsoft que ha conquistado tantas pequeñas empresas, Monsanto con su imperio de semillas. Dos ejemplos de querer comerse el mundo, conquistarlo, apropiarse de él.

Se necesita, conciencia de las siguientes interrogantes: ¿que soy?, ¿Qué tengo?, ¿para que lo tengo?

Herramientas del capitalismo: el consumismo, la televisión. Buscan enajenación de las personas.

Sujetos que ignoran, son sujetos mayormente manipulables, es el mercado del consumo. El interés de los poderosos capitalistas del mundo globalizado es conquistar conciencias.

Consumismo ya no es solo es vender, es ver como logro generar necesidades en donde no las hay y satisfacerlas.

Como ejemplo, En La India se introdujo McDonald, Ahí no es permitido consumir la carne de vaca; es un animal sagrado. Buscaron estrategias de cómo sustituir sus productos, hoy en día está posicionados y sembrada la semilla consumista.

La educación desgraciadamente ha seguido esos pasos.

Manera de ejemplo, cuando alguien acude al médico, por cualquier dolencia asiste consulta con el que más títulos tiene, le da reconocimiento. Se piensa “a mas reconocimientos mayor capacidad se tiene”.

Si traducimos el mensaje del ejemplo anterior, se produce en los estudiantes necesidad de consumir cursos, talleres, simposios, conferencias por los reconocimientos por que esto hará que consuman mis servicios.

Esta necesidad de consumo de conocimiento es atendida por universidades, ONG, Asociaciones civiles, que centran ofertas según la demanda educativa que se presenta.

¿Quiénes puede hacer algo? Una es, la educación.

¿Qué se debe hacer? Se debe iniciar con cambiar el pensamiento lineal a circular. “Hablar de sociedad globalizada o globalizante significa que en lo económico, en lo político y en lo cultural, han sido superadas las barreras regionales, nacionales e incluso continentales, con una marcada tendencia hacia la homogenización” (Malangón, s.f.). La forma es observar cada situación, objeto, circunstancia... relacionado al ser humano “conciencia de lo humano”.

El objetivo de las universidades es otorgar calidad educativa, investigación. Si se cumpliera este objetivo se necesitaría de mayor esfuerzo por parte de los estudiantes y sería más complejo obtener el ansiado título.

Debido al bajo interés de los alumnos la demanda se presenta en diplomas faciales, cursos sencillos y en el menor tiempo posible. Si el alumno no busca aprender, esta demás que la universidad ofrezca investigación o formación con mayor esfuerzo académico, simplemente buscara otra opción.

Cuando un alumno tiene interés en ingresar a un curso su primer pregunta es, “tiene valor curricular”; alto porcentaje de personas en los cursos, asiste la mitad, lo que importa, es el diploma. Algunas universidades actúan de igual forma ofreciendo cursos y carreras al por mayor, hay algunas que ofrecen carreras de todo tipo, la pregunta es ¿en alguna de ellas serán especialista o solo abrieron para cubrir la demanda? Ocurren situaciones como; catedráticos de Informática dando clases de sociales o de redacción.

Si la oferta de carreras es tan alta se requiere también tener una plantilla de docente de cada área y no docentes cubriendo materias sin perfil. Que hubiera sido de la educación desde una perspectiva socialista como dice Malangón “si este fenómeno se hubiese presentado en el contexto de un mundo socialista. Probablemente sí y entonces si sería una globalización de rostro humano”.

La educación ha perdido el rumbo; hoy está envuelta en la corriente capitalista – consumista, la escuela ya no es el centro donde se puede encontrar la verdad, donde se puede crecer, tener conciencia; ahora solamente es un lugar donde se puede obtener un grado académico, un diploma, un papel que certifique el conocimiento, aunque el sujeto no tenga las competencias.

Es un círculo vicioso ya que la tendencia global habla de la necesidad de títulos, el gobierno reconoce esta necesidad y la refuerza, las universidades ofrecen el diploma y el sujeto como consumidor final “se prepara “ o más bien dicho saca el título que el gobierno reconoce y así se cierra el ciclo.

“Si afirmamos que el poder personal que un sujeto cree poseer al ocupar un puesto de autoridad (padre, maestro o gobernante) es ilusorio, es porque, es la estructura la que asigna ese poder, por una parte, y porque el mismo solo puede entenderse en tanto haya otros que a través de su reconocimiento mantienen a alguien en ese lugar. De ninguna manera podría concebirse que un sujeto pueda tener poder por lo que el mismo es. En este sentido es necesario recordar que el hombre, como el psicoanálisis lo ha descubierto, no domina, sino que está dominado. Es un sujeto sometido a un orden cultural que lo constituye como tal. El orden simbólico le posibilita ser solo en tanto que representado en sus redes significantes. (Gerber, 1992, p. 46, citado por *Morales Zúñiga, 2009*)”

Acabar con este círculo, sería lo ideal; dejar de estar sometidos al orden de la cultura consumista, es algo utópico. Están encadenados, los gobiernos quieren gente que en estadísticas demuestre formación, la gente quiere pertenecer a esas estadísticas y las universidades las ofrecen.

El camino es la búsqueda de vivir en conciencia, es importante “lo que dice Bowles y Gintis puede ser sorprendente: el sistema educativo no es el medio que produce las desigualdades sociales sino el que las perpetua.” (F. Enguita, 1986).

En la educación la tarea es de docentes y directores. Los docentes deberían reflexionar que “es posible pensar que el papel del docente pondría eventualmente marcar diferencias en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, e inspirar practicas liberadoras o emancipadoras que permitan formar ciudadanos más activos, más conscientes, más críticos. (Morales Zúñiga, 2009)

Los directores tienen diferentes formas de dirigir, retomando a (Murillo et al, 1999) menciona 4 formas de liderazgo en la dirección escolar:

“Leithwood, Begley y Cousins (1990) quienes han definido cuatro modelos de practica directiva a partir de varias investigaciones, estilos que se recogen a continuación.

El estilo de liderazgo A está caracterizado por un énfasis en las relaciones interpersonales por establecer un clima de cooperación dentro de la escuela y por una relación eficaz y de colaboración con diversos y grupos de la comunidad y de las autoridades centrales. [...]

En el estilo B, el foco de atención está en el rendimiento de los alumnos y en el aumento de su bienestar. Para ello utilizan diversos medios, que incluyen comportamientos típicos de los otros estilos (interpersonal, administrativo y directivo).

Comparado con los estilos A y B, existe menos consistencia en los estudios revisados del tipo de práctica directiva clasificada como C, centrada en los programas. [...]

El estilo D está caracterizado casi exclusivamente por la atención hacia lo que se califica como administrativo (las cuestiones prácticas de la organización y mantenimiento diario del centro)”.

Ninguno de estos tipos de líderes es el correcto, pero los directores deberían reflexionar estas formas y construir un nuevo modelo de dirección, donde sea una escuela con un modelo neoliberal pero le de importancia seria a la formación docente y estudiantil.

Donde lo económico sea importante pero donde la formación docente y educativa del estudiante tenga un igual peso para la gestión. Realizar un FODA y construir un quinto tipo de director. Interesado en las relaciones interpersonales, una visión humanista con el trato a los alumnos y docentes, centrada en la calidad, la investigación.

Si se partiera del estas pautas con docentes reflexivos y directores comprometidos con su vocación, se podría iniciar con nuevos sujetos hambrientos de conciencia y de conocimiento, y no, hambrientos de títulos.

Un pueblo consiente que podrá luchar contra el gobierno, ya que “el Estado moderno, está ampliamente impregnado, (por no decir dominado) de las características simbólicas propias e imperantes de la sociedad capitalista-burguesa.” (Morales Zúñiga, 2009).

“México un pueblo que debe despertar a través de la educación...”La educación se centra en cuatro pilares, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Este último, hoy puede verse como una falacia, en este mundo global cuando la prioridad en la globalización es la conquista de la subjetividad, adormecer conciencias, la soberanía del EGO ¿Cómo aprender a ser, cuando ni si quiera conciencia de la existencia hay? El papel de la educación hoy es participar en el círculo de conquista, está dentro del juego de conquista.

Conclusión

La conquista de la subjetividad es el objetivo del capitalismo – consumismo. La educación hoy está al servicio del gobierno y los burgueses. La educación está construida para mantener la pasividad del pueblo, es una educación para mentes no críticas. El docente repite programas orientados a la obediencia y el director dirige a estos docentes. Urge el compromiso de docentes y directores críticos, que busquen construir pensamiento crítico en el aula.

Directores que construyan nuevas formas de liderazgo donde la prioridad no sea solo: el alumnos, los programas, lo administrativo o el rendimiento sino una construcción integradora y construir un modelo que aun el neoliberalismo se tenga un pueblo crítico con formación académica de calidad.

Bibliografía

Malangón, L. Educación, trabajo y globalización. Una perspectiva desde la universidad.

Morales, Z. (2009). Educación y sociedad: apuntes para una aproximación a la praxis educativa desde el marxismo. Revista Electrónica publicada por el Instituto de Investigación en Educación Universidad de Costa Rica disponible en <http://revista.inie.ucr.ac.cr>

Fernández E., Mariano (1986).Marxismo Y Sociología De La Educación. Ediciones Akal. España.

Rius. (2004).Marx Para Principiantes. Argentina.

Murillo B., R y Pérez A., M. J. (1999). “Capitulo 2 Investigación sobre la dirección escolar”. En la dirección escolar: Análisis e investigación. Madrid: CIDE 1999. Versión electrónica.